

Положительные и отрицательные черты промышленности и техники.

1. **Раматов Жуманиёз Султанович.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
3. **Мухторов Лазизбек Комилович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье утверждается, что промышленность и техника имеют как положительные, так и отрицательные стороны в жизни человека и общества, что промышленность может быть одновременно и другом, и врагом человечества, исходя из философских законов, человечество и промышленность составляют одно целое, основанной на законе единства и борьбы противоположностей, анализируется, что она развивается в диалектической связи друг с другом и что эта диалектическая связь полезна для человечества, с одной стороны, и вредна, с другой.

Ключевые слова: промышленность, техника, человек, противопоставление, диалектическая связь.

Abstract

The article states that there are both positive and negative aspects of industry and technology in the life of man and society, that industry can be both a friend and an enemy of humanity at the same time, based on philosophical laws, humanity and industry are one, based on the law of unity and struggle of opposites.

It is analyzed that it develops in a dialectical relationship with one another and that this dialectic relationship is beneficial to humanity on the one hand, and harmful on the other.

Key words: industry, technology, man, opposition, dialectical connection.

Аннотация

Мақолада саноатнинг, техниканинг инсон ва жамият ҳаётида ҳам салбий, ҳам ижобий томонлари мавжудлиги, саноат инсониятга бир вақтнинг ўзида ҳам дўст, ҳам душман бўлиши мумкинлиги, фалсафий қонунларга асосланган ҳолда айтадиган бўлсак, инсоният ва саноат – қарама-қаршилиқлар бирлиги ва кураши қонуни асосида бир-бирига диалектик боғлиқликда ривожланиши ва бу диалектик боғлиқлик бир томондан инсониятга фойдали бўлса, бошқа томондан эса зарарли эканлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: саноатнинг, техника, инсон, қарама-қаршилиқ, диалектик боғлиқлик.

Можно привести еще много убедительных аргументов и логически доказанных мнений о положительной роли промышленности и техники в жизни человека и ее несравнимом значении в развитии человеческого общества. Однако в этом месте у уважаемого читателя возникает закономерный вопрос. Несколько лет назад были сделаны очень мрачные выводы об опасности промышленности для человечества, а теперь промышленность на подъеме. Какое утверждение верно, вредна эта отрасль или полезна?

Попытаемся ответить на этот вопрос, исходя из вывода Белинского о том, что «промышленность есть причина больших проблем и промышленность есть также источник бесчисленных благ для развития общества». Там же мы подчеркнули, что полностью согласны с этим

мнением русского мыслителя. Согласно нашему выводу, промышленность имеет как отрицательные, так и положительные стороны в жизни человека и общества. Так сказать, можно сказать, что индустрия одновременно и друг, и враг человечества. Если продолжить нашу мысль, исходя из философских законов, то человечество и промышленность развиваются в диалектическом отношении, основанном на законе единства и борьбы противоположностей. Это диалектическое отношение, с одной стороны, полезно для человечества, а с другой — вредно. Человечество уже не может жить без промышленности, но в то же время не может принять некоторые аспекты промышленного развития. Причина, по которой они не могут согласиться, заключается в том, что определенные аспекты промышленного развития оказывают разрушительное воздействие на человечество или, другими словами, ведут человечество к катастрофе. Мы подробно обсуждали эти вредные эффекты выше. Проще говоря, промышленность, наука и техника развиваются против природы и жизни. Законы промышленного, научно-технического развития противоречат законам существования и развития природы, биосферы. К сожалению, этот конфликт возник не сегодня и не вчера. Корень этого конфликта был в первые дни промышленности. Впрочем, в те времена эта разница была не так заметна. С годами и веками этот конфликт становился все сильнее и сильнее и достиг нынешнего опасного положения. Все человечество, в том числе и мы как его часть, в растерянности сложившейся сложной ситуацией. Что делать? Вопрос сложный. Трудно ответить. С одной стороны — развитие и рост, с другой — природа и судьба жизни. Невозможно остановить развитие промышленности, науки и техники, чтобы оно не наносило вреда природе и живым существам. Потому что человечество научилось жить на основе промышленных, научных и технических достижений. Они сделали образ жизни человечества намного

удобнее, легче, модернизировали и т.д. Теперь человечество не может отказаться от этих созданных для себя условий. Даже если он говорит, что сдастся, нет никакой возможности или возможности. Ведь условия существования нынешних стран зависят от развития всей промышленности и науки и техники. Экономические показатели стран, общественно-политическое положение, военно-оборонительный потенциал, бытовой образ жизни населения, культурно-образовательный уровень жизни и процессы в других сферах непосредственно определяются промышленным и научно-техническим развитием. Отказаться от промышленности, науки и техники — значит отказаться от нынешней цивилизации. Это значит сменить наш нынешний образ жизни, все удобства и возможности на отсталую жизнь средневековья.

Как видно из приведенных соображений, развитие промышленности и науки и техники нельзя остановить, оно должно продолжать развиваться. Этот путь также не удовлетворяет человечество. Потому что тогда продолжится ущерб природе и биосфере. Современное состояние промышленного и научно-технического развития делает планету Земля, обитель жизни, непригодной для жизни. В противном случае потеря контроля над ядерными и термоядерными средствами, находящимися в распоряжении человечества, вероятно, ускорит возникновение беспрецедентных экологических катастроф на земле. Как видите, развитие промышленности и науки и техники не может быть остановлено или продолжено таким образом. Человечество сейчас находится в таком положении, что, как гласит пословица, если накроешь ноги одеялом, голова не будет закрыта, если натянешь одеяло на голову, ноги обнажатся. Ситуация аналогичная сейчас.

Так можно ли выйти из этой ситуации? Мы думаем, что это возможно.

С нашей точки зрения, прогресс промышленного и научно-технического развития в его нынешнем виде неприемлем. Или, говоря иначе. Необходимо пересмотреть законы промышленного и научно-технического развития, противоречащие законам существования и развития природы и биосферы. Ведь не мы создавали природу, она и ее законы существования и развития существовали до нас, независимо от нас. Поэтому мы не можем изменить законы существования и развития природы. Однако промышленность и наука и техника являются продуктом человеческого мышления, умственной и физической деятельности. Поэтому можно изменить законы промышленного и научно-технического развития, направить его в приемлемое для человечества русло. В частности, есть возможности приспособить промышленное и научно-техническое развитие к законам существования и развития природы и биосферы. Можно сказать, что человечество уже приступило к исследованиям на этом пути и достигает определенных результатов. Например, перевод поездных локомотивов с дизельного топлива на электроэнергию и замена вагонов с двигателями внутреннего сгорания, работающих на бензине, дизельное и газовое топливо, такое как пропан и метан, заменяется электромобилями. Мы знаем, что электромобили приводятся в движение электричеством, даже солнечной энергией, и не наносят никакого вреда окружающей среде. Эта проблема была бы решена, если бы наши ученые сделали открытия в этом плане и сделали электромобили вместо тепловозов и электромобили вместо автомобилей. В перспективе целесообразно перевести все остальные отрасли промышленности на альтернативные, экологически чистые источники энергии. В противном случае необходимо в корне изменить принцип работы во всех областях промышленности и создать такие высокие технологии, которые не оказывали бы разрушительного воздействия на окружающую

среду. Конечно, создание нового способа работы, открытие экологически безопасных технологий невозможно осуществить само по себе. Для этого от руководителей, ученых, конструкторов, научных исследователей и специалистов в данной области требуется проявление любознательности, креативности, новаторства, инициативы. В целом этот вопрос затрагивает не только социальные слои, которые мы перечислили выше, но и людей, принадлежащих ко всем категориям и классам, проживающим в обществе.

В заключение следует отметить, что некоторые аспекты промышленного и научно-технического прогресса в нынешнем виде неприемлемы для природы, биосферы и будущего человечества. Задача, которая должна быть решена в короткий срок перед человечеством, состоит в адаптации и гармонизации законов индустриально-технического развития с законами природы и биосферы. Человечество должно открыть такие пути промышленного и технического развития, чтобы эти пути служили человечеству не для его страданий, а для его будущего.

Литература.

1. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАҒҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ

ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.